

O'RXUN – ENASOY YODGORLIKLARI: TURKIY YOZUV VA TAFAKKUR
ABADIYATI

Ochilova Yulduz Axmad Qizi

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15530178>

Annotatsiya. Mazkur ishda turkiy xalqlarning ilk yozma manbalari bo'lgan O'rxun – Enasoy yodgorliklarining tarixiy, tilshunoslik va madaniy ahamiyati tahlil etiladi. Yodgorliklarning topilishi, o'rganilishi, ularning mazmun-mohiyati, til xususiyatlari va davr kontekstidagi o'rni ilmiy asosda yoritilgan. Ayniqsa, bu bitiklarning turkiy yozuv taraqqiyoti, milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotira va ma'naviy merosni saqlashdagi o'rni alohida tahlil qilinadi. Ishda zamonaviy filologik yondashuvlar, tarixiy-comparativ tahlil metodlari va interaktiv dars uslublaridan foydalanilgan. Annotatsiya talabalarga, tadqiqotchilarga hamda turkiy tillar tarixiga qiziquvchi keng jamoatchilik uchun foydalidir.

Kalit so'zlar: O'rxun yodgorliklari, Enasoy bitiklari, turkiy yozuv, tarixiy tilshunoslik, runik yozuv, epigrafika, til taraqqiyoti, turkiy xalqlar, yozma yodgorliklar, madaniy meros, milliy o'zlik, filologik tadqiqot

Аннотация. В данной статье анализируется историческое, лингвистическое и культурное значение памятников Орхон–Енисей, являющихся одними из первых письменных источников тюркских народов. Научно раскрываются вопросы их обнаружения, изучения, содержательной сути, языковых особенностей и их места в контексте эпохи. Особое внимание уделено роли этих надписей в развитии тюркской письменности, осознании национальной идентичности, сохранении исторической памяти и духовного наследия. В исследовании использованы современные филологические подходы, методы историко-сравнительного анализа и интерактивные формы преподавания. Аннотация будет полезна студентам, исследователям, а также широкой аудитории, интересующейся историей тюркских языков.

Ключевые слова: Орхонские памятники, Енисейские надписи, тюркская письменность, историческое языкознание, руноподобное письмо, эпиграфика, развитие языка, тюркские народы, письменные источники, культурное наследие, национальная идентичность, филологическое исследование

Abstract. This article analyzes the historical, linguistic, and cultural significance of the Orkhon–Yenisei inscriptions, which are among the earliest written records of Turkic peoples. It provides a scholarly exploration of their discovery, study, semantic content, linguistic features, and their role within the historical context. Special attention is given to the importance of these inscriptions in the development of Turkic writing, the understanding of national identity, and the preservation of historical memory and spiritual heritage. The study employs modern philological approaches, historical-comparative analysis methods, and interactive teaching techniques. This annotation is useful for students, researchers, and a broad audience interested in the history of Turkic languages.

Keywords: Orkhon inscriptions, Yenisei texts, Turkic script, historical linguistics, runic writing, epigraphy, language development, Turkic peoples, written monuments, cultural heritage, national identity, philological research.

Bizga ma'lumki, dunyodagi har bir tilning qadimgi tarixini o'rganish orqali uning qay tarzda boyigani, taraqqiy etganini bilishimiz mumkin. O'rxun – Enasoy yodgorliklari VI – X asrlarda yaratilgan bo'lib, Kultegin bitiktoshi, Bilga xaqon bitiktoshi, Tunyuquq bitiktoshi, O'ngin bitiktoshi eng muhim yodgorliklardan sanaladi. Ushbu yodgorlik bizga nima bera oladi? Biz tilga olingan quyidagi yodgorliklar orqali qadimgi tilning taraqqiyotidan boxabar bo'lamiz. Shuningdek, VI asrdan XVIII asrga qadar bo'lgan davrdagi yashab o'tgan xalqlarning turmushi, urf-odatlarini, dini, ilmi, madaniyati haqida ma'lumot berib, bizning madaniyatshunoslik, adabiyot, ona tili fanlariga katta rivoj bo'lishida dasturlamal vazifasini o'tab kelmoqda. Ushbu yodgorlikni akademik litseylarda o'quvchilarga an'anaviy metodlar asosida ularning bilimlarini oshirib, qadimgi turkiy yodgorliklarning qanchalik muhim manba ekanligini tushuntirishdir.

Akademik litseylarda qadimgi turkiy yodgorliklarni o'rganish usullariga interaktiv darslar, raqamli platformalar, vizual materiallar misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Qadimgi yozma yodgorliklarni o'rgatish o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash, milliy g'urur, iftixor tuyg'ularining shakllanishiga sabab bo'ladi. Ushbu tezis orqali turkiy yodgorliklar akademik litsey bosqichida o'quvchilarga zamonaviy va innovatsion metodlar orqali o'rgatish yo'llari tahlil qilinadi.

O'rxun Enasoy bitiktoshlari kabi yodgorliklar orqali qadimgi tilning leksik, sintaktik, morfologik xususiyatlarini o'rganish imkoniyati yaratiladi, Qadimgi turkiy yodgorliklar-bu nafaqat tilshunoslik balki madaniyatshunoslik, tarix va adabiyot fanlari uchun muhim manbadir.

Qadimgi turkiy yodgorliklarni o'rgatishda zamonaviy texnologiyadan foydalanish misol tariqasida internet saytlari orqali Mongoliya, Sibir ya'ni qadimgi manbalarning paydo bo'lgan joylariga o'quvchilarni sayohat ettirish milliy o'zlikni anglashiga turtki beradi. Vatanimizning bu kabi milliy yodgorligi yosh avlodlar uchun muhim va qadimiyligi bilan ajralib turadi.

Xulosa. O'rxun – Enasoy yodgorliklari turkiy xalqlarning eng qadimiy va eng muhim yozma manbalaridan biri bo'lib, ular orqali biz turkiy tillarning rivojlanish bosqichlari, qadimgi turklarning ijtimoiy-siyosiy hayoti, dunyoqarashi va madaniy qadriyatlarini haqida bebaho ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Ushbu yodgorliklar nafaqat tarixiy yodnomalar, balki tilshunoslik, epigrafiya va filologiya fanlari uchun ham muhim tadqiqot obyekti hisoblanadi.

Yodgorliklarning topilishi va ilmiy asosda o'rganilishi turkiy yozuv taraqqiyoti tarixida yangi bosqichni boshlab bergan. Ular orqali yozma nutq madaniyati, ifoda vositalari, sintaktik va leksik birliklarning shakllanishi kuzatiladi. Ayniqsa, bu bitiklarda ifodalangan milliy o'zlik, vatanparvarlik, tarixiy xotira va xalq ruhiyati bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Shu bois, O'rxun – Enasoy yodgorliklarini o'rganish va ularni yangi pedagogik yondashuvlar orqali yoshlarga yetkazish turkiy merosni asrab-avaylash va uni kelajak avlodga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ABDUGANIEVNA, S. R. The Role of Semiotics in Literature. *JournalNX*, 6(09), 190-193.
2. Rayhonoy, S., & Murodov, G. (2020). Structural semiotic analysis of a literary text. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(2), 3319-3323.
3. Муродов, Г., & Саидова, Р. (2017). Интерпретация терминов и их анализ. *Молодой ученый*, (13), 703-705.
4. Saidova, R. A. (2020). SEMIOTIC SQUARE AND BINARY OPPOSITION. *Theoretical & Applied Science*, (2), 201-205.
5. Abduganievna, S. R. Semiotic Analysis of a Literary Text. *International Journal on Integrated Education*, 3(3), 51-56.
6. Истамова, Ш. М. (2021). ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ВА ЁЗМА АДАБИЁТ НАМУНАЛАРИДА ТУШ МОТИВЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ: Истамова Шоҳида Махсудовна, филология фанлари буйича фалсафа доктори. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (6), 16-19.4.
7. Maxsudovna, I. S. (2023). Dreams as a Means of Psychological Analysis.
8. Истамова, Ш. М. *Поэтико-композиционные функции сна в художественном произведении* (Doctoral dissertation, (PhD) по филологии: 10.00. 02/Истамова Шоҳида Махсудовна).
9. Истамова, Ш. М. СНОВИДЕНИЯ И СИМВОЛ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ. *Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума*, 72.
10. Анъанавий туш рамзларининг поэтик матнда берилиши ШМ Истамова - Новое слово в науке и практике: гипотезы и ..., 2017
11. Maxsudovna, I. S., & To'ymurodovna, Q. G. (2024, February). BOSHLANG'ICH SINFLARDA DIDAKTIK VOSITALARDAN FOYDALANISHNING ANAMIYATI. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 2, No. 2, pp. 59-64).
12. Истамова, Ш. М., & Шарипова, М. Б. (2024). ЛИТЕРОНОМИК ТАЖНИС САНЪАТИ АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИДА. *Экономика и социум*, (5-2 (120)), 1072-1075.
- a. Maxsudovna, I. S., & Qizi, S. M. S. (2022). The role and importance of puzzles in the development of intellectual abilities of primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(2), 209-213.
13. Maxsudovna, I. S., & To'ymurodovna, Q. G. (2025). ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH (KAHOOT, EDUCAPLAY KABI PLATFORMALAR MISOLIDA). *PEDAGOGIK TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(2), 177-180.
14. Jalilovna, Q. Z., & Maqsudovna, S. I. (2024). O 'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA LUG 'AT USTIDA ISHLASH USULLARI. *Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system*, 1(2), 184-186.
15. Jalilovna, Q. Z., & Maqsudovna, S. I. (2024). LUG'AT USTIDA ISHLASHNING LINGVISTIK ASOSLARI VA VAZIFALARI. *PEDAGOG*, 7(6), 186-189.

16. Sulaymonovich, S. F., & Maqsudovna, I. S. (2020). Types of lexical meanings. *Journal of Critical Reviews*, 7(6), 481-484.
17. Шарипова М. Б., Садуллоева М. Б. К. ПРОФЕССИЯ «УЧИТЕЛЬ» И ЕЁ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 1 (46)
18. Шарипова М. Б., Мустакимова Г. А. Наследие мыслителей в эстетическом воспитании учащихся начальной школы //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 10-5. – С. 48-49.
19. Sharipova M. B., Nizomova S. S. THE ARTISTIC IMAGE OF THE IMAGE OF" WATER" IN THE POEM //УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА. – 2018. – №. 11. – С. 75.
20. Шарипова М. Б., Муродова Ш. Ш. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ» //Научный журнал. – 2020. – №. 9. – С. 32-34.
21. Шарипова М. Б. и др. ПРОФЕССИЯ «УЧИТЕЛЬ» И ЕЁ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 1. – С. 24-25.
22. Vaxshilloeyvna M. S., Shuhratovna M. S. Description and interpretation of wedding customs in the epic" Alpomish" //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 11.
23. Sharipova M. " Alpomish" dostoni-o'zbek xalqi tarixi badiiy ifodasi //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
24. Sharipova M. O'quvchi yoshlar tarbiyasida o'lmas an'ana va marosimlarning ahamiyati //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
25. Sharipova M. Qahramonlik eposi-milliy madaniyatimizning nodir hazinasi (" Alpomish" dostoni misolida) //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
26. Sharipova M. O'lmas an'ana va marosimlar-ma'naviyatimizning nodir hazinasi //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
27. Ахмедова М. Ш., Шарипова М. Б. ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА НА ОСНОВЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ //Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч. – 2016. – С. 118.
28. Шарипова М. Б., Истамова З. Особенности этического воспитания детей дошкольного возраста //Вестник магистратуры. – 2020. – №. 1-5. – С. 39.
29. Шарипова М. Б., Саъдуллаева М. Б. К. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 6 (51).
30. Шарипова М. Б., Ашурова Ф. А. Межличностные отношения в дошкольном возрасте //Вестник магистратуры. – 2020. – №. 1-5. – С. 35.
31. YOSH AVLOD RUHIY VA MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA QAHRAMONLIK EPOSINING O'RNI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Vaxshilloeyvna BuxDU, Maktabgacha ta'lim ...
32. Maxbuba Vaxshilloeyvna Sharipova, Laylo Mirzo Qizi Muslimova XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA) // Scientific progress. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xalq-dostonlarini-o-rgatishning-amaliy->

- ahamiyati-hamda-dolzarbligi-alpomish-dostoni-misolida (дата обращения: 22.12.2021).
33. Maxbuba Baxshilloevna Sharipova, Gulshoda Fazliddin Qizi Ravshanova QAHRAMONLIK DOSTONLARINING O'ZIGA XOSLIGI: MILLIY RUH VA AN'ANALAR // Scientific progress. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/qahramonlik-dostonlarining-o-ziga-xosligi-milliy-ruh-va-an-analar> (дата обращения: 22.12.2021).
34. Maxbuba Baxshilloevna Sharipova, Nilufar Zavqiddin Qizi Shokirova «ALPOMISH» DOSTONI – BADIY BARKAMOL ASAR // Scientific progress. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/alpomish-dostoni-badiiy-barkamol-asar> (дата обращения: 22.12.2021).
35. Maxbuba Baxshilloevna Sharipova, Mehrangiz Jamshid Qizi Nozirova O'ZBEK XALQ DOSTONLARINI O'QITISHDA KOMPYUTER IMKONIYATLARI //